

SANOAT TARMOQLARI TARKIBIDAGI KORXONALAR FAOLIYATI RAQOBATDOSHHLIGI HOLATINING IQTISODIY TAHLILI

Teshabaeva Odina Nasridinovna-o'qituvchi,
Holbekova Dildoraxon Axatjon qizi -magistr,
Farg'ona davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda sohada “O`zavtosanoat” Davlat Aksiyadorlik Kompaniyasi doirasida birlashtirilgan korxonalar va tashkilotlar faoliyat ko`rsatmoqda. Mana shunday yetakchi korxonalaridan biri - avtomobillar uchun qoliplangan va payvandlangan detallar ishlab chiqaruvchi MCHJ shaklidagi “Uzsongwoo” QK bo`lib hisoblanadi.

Kalit so`zlar: raqobatdosh, rentabellik, avtomobil komponentlarini, eksport, amortizatsiya qilish, asosiy vositalar, realizatsiya

MCHJ “Uzsongwoo” QK ta`sischilaridan biri bo`lgan Uzsongwoo Hitech Co, Ltd - Janubiy Koreya kompaniyasi hisoblanib, 1977 yilda tashkil topgan. U butun dunyoda avtomobil ehtiyot qismlari ishlab chiqaruvchi kompaniya sifatida o`z o`rnini mustahkamlab oldi. Kompaniya hozirgi kunga kelib Xitoy, Hindiston, Rossiya, Chexiya, Slovakiya, Germaniya, Meksika, O`zbekistonda avtomobillar kuzovi detallarini ishlab chiqaruvchi korxonalariga egalik qiladi va Hyundai, Kia, GM Korea, Volkswagen, BMW kabi yetakchi avtomobil kompaniyalariga o`z mahsulotlarini (kuzovning barcha qismlari, eshiklar, bamperlar) yetkazib beradi.

MCHJ «UZSUNGWOO» QK- Yuqori texnologiyali asbob-uskunalar bilan jihozlangan yengil avtomobillar uchun shtamplangan va payvandlangan atomobil qismlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan tashkilotdir. Ishlab chiqarish hajmi - 120 ming komplekt shtamplangan va payvandlangan atomobil qismlari, ya`ni 183 nomga ega bo`lgan Chevrolet Cobalt uchun qismlari.

Korxonalar Fargʻona Mehanika Zavodi hududida qurilgan boʻlib, umumiy maydoni 60500 kv. metrni, bundan ishlab chiqarish maydoni 11 117 kv. metr tashkil qiladi. Loyiha Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining №113 14.04.2011 yilgi Qaroriga muvofiq amalga oshirilgan.

SUNGWOO Hitech Co., MCHJ - Janubiy Koreya tashkiloti boʻlib, butun dunyo boʻylab oʻzini avtomobil kuzov qismlarini ishlab chiqarish zavodlariga ega boʻlib, xodimlarning umumiy soni 14 000 kishini tashkil qiladi. 1977 yilda tashkil topgan SungwooHitech zamonaviy texnologiya va yuqori sifatli mahsulotlar bilan avtomobil komponentlarini etakchi ishlab chiqaruvchi sifatida, Koreya va dunyo boʻylab oʻz oʻrnini topdi. Asosiy buyurtmachilar - Hyundai, Kia va GM-Korea.[4]

SUNGWOOHitechCo., MCHJ - Janubiy Koreya tashkiloti boʻlib, butun dunyo boʻylab oʻzini avtomobil kuzov qismlarini ishlab chiqarish zavodlariga ega boʻlib, xodimlarning umumiy soni 14 000 kishini tashkil qiladi. 1977 yilda tashkil topgan SungwooHitech zamonaviy texnologiya va yuqori sifatli mahsulotlar bilan avtomobil komponentlarini etakchi ishlab chiqaruvchi sifatida, Koreya va dunyo boʻylab oʻz oʻrnini topdi. Asosiy buyurtmachilar - Hyundai, Kia va GM-Korea.

1-jadval

Korxonalar xaqida umumiy maʼlumot [4]

Korxonaning nomi va mulkchilik shakli	«UZSUNGWOO» MCHJ
Manzil	Farg'ona, ko'ch. Aeroport, 68-uy.
Asosiy faoliyat turi	Avtomobillar uchun shtamlangan qismlarni ishlab chiqarish
Ishlab chiqarish quvvati	100 000 dona
Ishlab chiqarishni boshlash sanasi	2012 yil oktyabr
Ustav fondi	14 000 ming \$
Ta'rischilar va ta'rischilar o'rtasida kapital taqsimoti	50% - "O'zavtosanoat" AK, O'zbekiston; 40% - Sungwoo Hitech, Janubiy Koreva; 10% - "I-Zone", Janubiy Koreva.
Xodimlar soni	687 kishi shu jumladan: Boshqaruv- 58 Ishlab chiqarish xodimlar - 535 Yuk tashish xodimlari - 38 Xodimlar bo'limi - 56
Umumiy maydoni / Ishlab chiqarish maydoni	6,6 ga/ 1,8 ga

Korxonaning asosiy maqsadlari va faoliyat doirasiga quyidagilar kiradi:

- Avtomobillar ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish va "GM Uzbekistan" korxonasini avtomobillar ehtiyot qismlari bilan ta'minlash;
- Sanoatga rivojlangan texnologiyalar va yangi mashinlar va jihozlar olib kirish;
- Tashqi iqtisodiy faoliyat (eksport va import) bilan shug'ullanish;
- Resurslarni tejash va ulardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish;
- Texnik xizmat ko'rsatishni yaxshilash va texnologik uskunalar mehnat unumdorligini oshirish evaziga ishlab chiqariladigan mahsulot sifatini ko'tarish;
- Patentlar, litsenziyalar, iqtisodiy bilim va boshqa texnika ma'lumotlariga va foydalanish huquqlariga egalik qilish;
- Avtomobil sanoati va boshqa sanoat sohaslariga "nou-xau" lar tadbiq qilish uchun injenerlik xizmatlari yaratish va amalga oshirish;
- Yuqori professionallikka erishish uchun xodimlar malakasini doimiy oshirish, kadrlarni o'qitish va yosh mutaxassislarni korxonaga faoliyatiga jalb qilish uchun yangicha qulay sharoitlarni yaratish va boshqalar.

Lokalizatsiya, rivojlantirish va eksport bo'yicha bo'limda logistika, lokalizatsiya va marketing bo'yicha xodimlar faoliyat yuritadilar. Korxonada marketologning asosiy vazifasi korxonada mahsulotlari uchun xaridorlar izlab topish, buyurtma bermoqchi bo'lgan korxonalar tomonidan kelib tushgan takliflarni o'rganib chiqish, sotish, raqobatchilar to'g'risida ma'lumotlar to'plash, bozordagi talab va taklifni o'rganish hisoblanadi. Korxonada hozirda to'la quvvat bilan ishlamayotganligi bois yangi iste'molchilarni topishda marketologning o'rni beqiyosdir.

2-jadval

“UZSUNGWOO” MCHJ QKning ishlab chiqarayotgan mahsulotlari turlari

No	Ishlab chiqarilayotgan detal turlari	Mahsulot turlari
1	“Cobalt” modeli uchun kuzov qismlari;	187 xil turda, (214 xil detaldan tashkil topadi)
2	“Aveo” modeli uchun old va orqa lonjeronlar	4 xil mahsulot, (64 xil detallar)
3	“Gentra” modeli uchun qoliplangan detallar	3 xil turda
4	“Damas” modeli uchun eshiklari orasidagi panale	2 xil turda

Aytish joizki, “Damas” uchun ishlab chiqariladigan panellar uning tashqi panellari, qolgan modellar uchun ishlab chiqariladigan mahsulotlar esa ichki qismlaridir. Korxonada asosan “Cobalt” modeli uchun eng ko'p qismlar ishlab chiqaradi va mamlakatimiz eksport salohiyatini yaxshilashga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Korxonada tashkil etilgan vaqtlarda ushbu model qismlarini ishlab chiqarish uchun 107 xil mahsulot import qilingan bo'lsa, endilikda 87 xil (86 xil yarim tayyor va 1 xil tayyor) mahsulot import qilinmoqda, ya'ni yillar mobaynida 20 turdagi import qilinadigan mahsulotlar mahalliyashtirilgan. Kelgusida I-Zone kompaniyasidan import qilinadigan 43 xil turdagi mahsulotlarni ham mahalliyashtirish rejalashtirilmoqda.

Korxonaning eng asosiy xomashyosi bo`lib po`lat rulonlar hisoblanadi. Ular asosan xorijiy davlat kompaniyalaridan buyurtma asosida keltiriladi. Korxonaning xomashyo va yarim tayyor mahsulotlar xaridlari bo`limida ham malakali va xorijiy ta`minotchilar bilan bevosita hamkorlik shartnomalarini tuzuvchi, xorijiy tillarni mukammal egallagan kadrlar faoliyat yuritadi. Ushbu bo`lim o`z doirasida ko`plab noqulayliklarga duch keladi. Masalan, rejada ko`rsatilgan hajmlarda mahsulot ishlab chiqarish uchun yetarli xomashyo va materiallarni sotib olish yuzasidan shartnomalar tuzish holati korxonaga uchun doimiy mavjud xatarlardandir.

3-jadval

“UZSUNGWOO” MCHJ QKning asosiy ta`minotchi va xaridorlari[4]

№	“UZSUNGWOO” MCHJ QK ta`minotchilari quvidagilar bo`lib sanaladi:	Korxonaning asosiy xaridorlari quvidagilardir:
1	SUNGWOO HITECH CO”, Koreya;	“GM UZBEKISTAN”, O`zbekiston;
2	“I-ZONE”, Koreya;	“UZ AUTO AUSTEM”, O`zbekiston;
3	ПАО «СЕВЕРСТАЛ», Rossiya;	“GM BRAZIL”, Braziliya;
4	“DAEWOO INTERNATIONAL CO.”, Koreya;	“GM KOREA”, Koreya;
5	“MITSUI TAIWAN CO LTD”, Tayvan;	“ТРУИИПА ГАЗ”, Rossiya;
6	“BAO STEEL”, Xitoy.	

Korxonaga ushbu xorijiy firmalardan jami 19 xil turdagi po`lat rulonlar sotib oladi. Korxonaga seriyali tarzda katta hajmlarda 2021 yildan mahsulot ishlab chiqara boshlagan. Yillar davomida “Cobalt” modeli uchun ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi va uning realizatsiyasidan daromadlar quyidagi jadvalda o`z ifodasini topgan:

4-jadval

“UZSUNGWOO” MCHJ QKning yillar davomida mahsulot ishlab chiqarish va realizatsiyasi hajmi [4]

<u>Yillar</u>	<u>Ishlab chiqarilgan ehtiyot qismlar</u>	<u>Yillik daromad, ming USD</u>
2016-y	5937	5200,00
2017-y	60333	36800,00
2018-y	60997	45400,00
2019-y	27271	31850,00
2020-y	3955	7360,00

Jadvaldan ko`rinib turibdiki, mahsulot ishlab chiqarish hajmi va unga mos ravishda olingan daromadlar 2017 yilgacha oshib borgan, 2020 yildan esa kamaya boshlagan. 2020 yilda hajm 3955 komplektni tashkil etgan holda yillik daromad 736000\$ miqdorida bo`lgan. Bunga asosiy sabablardan bo`lib, tashqi va ichki bozorlardagi talabni keskin pasayishini ko`rsatish joiz.

Tashqi bozordagi talabni pasayishiga O`zbekistondan “Cobalt”ni import qiluvchi mamlakatlar iqtisodiyoti va siyosiy vaziyatlari o`zgarishlari bilan izohlash mumkin. “Cobalt” avtomobili Rossiya, Ukraina, Tojikiston, Qozog`iston va bir qancha davlatlarga eksport qilinadi. Bundan ko`rinadiki, oxirgi 2 yildagi xorijiy mamlakatlarga eksportning kamayishi Rossiya Federatsiyasi iqtisodiyoti va siyosatidagi o`zgarishlar, Yevropaning bir qancha mamlakatlari, jumladan, Ukrainadagi tahlikali vaziyatlar bilan izohlanishi mumkin.

1-rasm

**“UZSUNGWOO” MCHJ QKning boshqaruv strukturasi tarkibi
quyidagilardan iborat[4]**

Lokalizatsiya, rivojlantirish va eksport bo'yicha bo'limda logistika, lokalizatsiya va marketing bo'yicha xodimlar faoliyat yuritadilar. Korxonada marketologning asosiy vazifasi korxonada mahsulotlari uchun xaridorlar izlab topish, buyurtma bermoqchi bo'lgan korxonalar tomonidan kelib tushgan takliflarni o'rganib chiqish, sotish, raqobatchilar to'g'risida ma'lumotlar to'plash, bozordagi talab va taklifni o'rganish hisoblanadi. Korxonada hozirda to'la quvvat bilan ishlamayotganligi bois yangi iste'molchilarni topishda marketologlarning o'rni beqiyosdir.

“UZSUNGWOO” MCHJ QKda iqtisodiy faoliyatini moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlar yordamida baholash. Respublikamiz iqtisodiyotini bozor munosabatlariga o'tkazish bilan korxonalar xo'jalik faoliyatini tahlil qilishning ahamiyati yanada ortdi. Quyida “Uzsungwoo”QK misolida korxonada xo'jalik faoliyati tahlili keltirib o'tilgan bo'lib, unda asosan aktivlar tarkibidagi o'zgarishlar 2021 hamda 2021 yil holatlari uchun ko'rib chiqilgan .

Balans aktividagi o'zgarishlardan ko'rinadiki, 2020 yil uchun jami aktivlari umumiy hisobda 100 798 631 ming so'mni tashkil etib, -9.6 % ga kamaygan, debitorlik qarzlari esa -44% ga kamaygan. Tayyor mahsulotlarning 28 %ga, tovar moddiy zaxiralarning 8.9 %ga, jumladan, ishlab chiqarish zaxiralari 9.1% ga

kamayganligi korxonada ishlab chiqarish hajmining tushib ketganligini ko'rsatmoqda. Ko'rinadiki, 2019 yilda korxonada faoliyati noqarorlashgan. Buni kapital qo'yilmalar ulushi katta ko'rsatkichlarda, ya'ni -59.3%ga pastlab ketganligida ham ko'rish mumkin.

5-jadval

Korxonada aktiv tarkibining o'zgarish dinamikasi[4] (ming so'm)

Aktivlar	2019 yil	Aktivdagi ulushi	2020 yil	Aktivdagi ulushi	Ikki yil o'rtasidagi farq	% hisobida
Uzoq muddali aktivlari	69 723 496	62.5%	64 331 599	63.8%	-5 391 897	-7.7%
Kapital qo'yilmalar	2 157 980	1.9%	878 947	0.9%	-1 279 033	-59.3%
Tovar moddiy zahiralar	34 061 309	30.5%	31 026 199	30.7%	-3 035 110	-8.9%
Ishlab chiqarish zahiralar	30 749 640	27.5%	27 954 523	27.7%	-2 795 117	-9.1%
Tugallanmagan ishlab chiqarish	1 806 259	1.6%	1 988 770	2%	182 514	10.1%
Tayyor mahsulot	1 505 410	1.3%	1 082 906	1.1%	-422 504	-28%
Kelgusi davr xarajatlari	88 385	0.08%	88 114	0.09%	-271	0.30%
Debitorlik qarzi	5 863 054	5.3%	3 288 415	3.2%	-2 574 639	-44%
Oisqa muddatli qo'yilmalar	74 425	0.06%	23 051	0.02%	-51 374	-69%
Pul mablag'lari	1 720 760	1.5%	2 041 253	2.0%	320 493	18.6%
Jami aktivlar	111 531 429	100%	100 798 631	100%	-10 732 798	-9.6%

Asosiy vositalar, nomoddiy aktivlar bilan, takror ishlab chiqarishni kengaytirish bilan bog'liq kapital qo'yilmalar ulushi bu darajada pasayishini ham korxonada ishlab chiqarish quvvatlari kamayganligi, tashqi risklar ta'sir etganligi bilan izohlash mumkin.

2020 yilda korxonada aktivlari manbaalari boʻlgan balansning passiv qismida ham sezilarli darajadagi oʻzgarishlar kuzatilgan. Korxonada ushbu hisobot yilida oʻtgan yilgiga nisbatan 28 957 730 ming soʻm miqdorida zarar koʻrgan. Bu foiz hisobida -2 692% foydaning kamayishidir. Aytish joizki, bunday koʻrsatkichlarga 2020 yilda AQSH va Rossiya Federatsiyasi oʻrtasidagi siyosiy vaziyatning oʻzgarishi oqibatida Rossiyaning “General Motors” brendi ostidagi avtomobillarni import qilishdan bosh tortishi va natijada “GM Uzbekistan”da “Cobalt” modelini ishlab chiqarish hajmi pasayib ketganligi sabab boʻlgan. Olingan boʻnaklar 18 845% ga koʻpaygan.

6-jadval

Korxonada passiv tarkibining oʻzgarish dinamikasi [4] (ming \$)

Passivlar	2019 yil	Passivda gi ulushi	2020 yil	Passivda gi ulushi	Ikki yil oʻrtasidagi farq	% hisobida
Shaxsiy kapital	43 559 390	39%	19 157 832	19%	-24 401 558	-56%
Zaxira kapitali	13 224 155	11.8%	17 601 756	17%	4 377 601	33.1%
Taqsimlanma- gan foyda	1 075 498	1.0%	-27 882 232	-28.7%	-28 957 730	-2 692%
Uzoq muddatli majburiyatlar	40 994 959	36.7%	43 458 838	43%	2 463 879	6%
Uzoq muddatli bank kreditlari	40 994 959	36.7%	43 458 838	43%	2 463 879	6%
Qisqa muddatli majburiyatlar	26 977 080	24.1%	38 181 961	37.8%	11 204 881	41.5%
Qisqa muddatli bank kreditlari	5 595 828	5%	1336870	1.3%	-4 258 958	-76.1%
Olingan boʻnaklar	40 429	0.04%	7659612	1.36%	7 619 183	18 845%
Mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga qarz	15 263 835	13.6%	27365122	27.1%	12101287	79.2%
Jami passivlar	111531429	100%	100798631	100%	-10732798	-9.6%

Oʻtgan yil davomida “Uzsunwoo” QKda korxonaning uzoq muddatli majburiyatlari (uzoq muddatli bank kreditlari) 6%ga, qisqa muddatli majburiyatlari esa 41.5% ga oshgan. Ushbu koʻrsatkichni mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga boʻlgan qarzni jami passivda 27.1%ni tashkil etgan holda

umumiy oʻtgan yilga nisbatan 79.2%ga ortishi bilan izohlash mumkin. Korxonada zararda faoliyat yuritgani bois qisqa muddatli majburiyatlarini qoplay olmagan.

Yuqoridagi tahlildan koʻrish mumkinki, 2019 yilda:

- Material xarajatlari 9629.5 ming \$ga;
- Mehanatga haq toʻlash xarajatlari jaratmalar bilan 591.8 ming \$ga;
- Amortizatsiya xarajatlari 479.7 ming \$ga;
- Boshqa xarajatlar 2465.3 ming \$ga;
- Jami tannarx xarajatlari 13166.2 ming \$ ga kamaygan.

Tabiiyki, hajmning tushib ketishi materiallar xarajatlarini -74.8%ga, mehnatga haq toʻlash xarajatlarini esa -35.8%ga kamayishiga olib kelgan. Ammo amortizatsiya xarajatlari hajmning katta miqdorda pasayishiga qaramasdan sezilarni kamaymaganligi, yaʼni oʻzgarmas xarajatlar tarkibida turishi korxonada mahsulotlari tannarxining oshib ketishiga sabab boʻlganligini koʻrish mumkin.

7-jadval

“UZSUNGWOO” MCHJ QKda ishlab chiqarish xarajatlari tahlili [4]

(ming \$)

Koʻrsatkichlar	2019-y	% hisobida	2020-y	% hisobida	Ikki yil oʻrtasidagi farq	% hisobida
Materiallar	12871.3	53.9%	3241.8	30.2%	-9629.5	-74.8%
Mehnatga haq toʻlash xarajatlari jaratmalar bilan	1536.6	6.5%	944.8	8.8%	-591.8	-35.8%
Amortizatsiya	3844.6	16.0%	3364.9	31.4%	-479.7	-12.5%
Boshqa xarajatlar	5639.2	23.6%	3173.9	29.6%	-2465.3	-43.7%
Jami:	23891.7	100%	10725.5	100%	-13166.2	-55.1%

Koʻrinadiki, hajmning pasayib ketishi oʻzgarmas xarajatlarning tannarx tarkibida bir birlik mahsulot uchun toʻgʻri keladigan qiymati sezilarli darajada oshib ketishiga olib kelgan. 2020 yil uchun tannarx tarkibida amortizatsiya xarajatlarning 31.4% ni, boshqa xarajatlarning esa 29.6% ni egallaganligi buning isbotidir. Demak, detallarning bir birlik komplekti tannarxi ham 2020 yilda ancha

miqdorga oshgan. Biroq, korxonalar ishlab chiqargan mahsulotlarini “GM Uzbekistan” korxonasi oʻzi belgilagan narxlardagina sotib oladi. Natijada korxonalar mahsulotlarini tannarxidan ham past narxlarda yetkazib bergan.

Korxonalar moliyaviy holatini umumiy baholashning asosiy vositasi korxonaning moliyaviy mustahkamligi (barqarorligi) tahlilini amalga oshirishdir. Moliyaviy mustahkamlikda aniqlanayotgan koʻrsatkich moliyaviy mustahkamlik yoki balans likvidligi, yaʼni korxonalarning olingan qarzlarni qaytarib berish qobiliyatiga egaligi hisoblanadi.[1]

Logistika shartlarini yengillashtirish hamda lokalizatsiya darajasini oshirish korxonalar uchun eng muhim masalalardan biridir. Ushbu faoliyatlar doirasida ham risklarning koʻplab uchrashi tabiiy hol. Masalan, bunda birgina logistika shartlarining buzilishi yoki favqulodda kutilmagan riskning taʼsir etishi korxonalar uchun koʻplab risklarni yuzaga keltiradi. Ammo hozirgi kunga qadar korxonalar bu borada taʼsiri sezilarli risklarga duch kelmagan deb aytish mumkin. Aksincha, taʼminot (xomashyo va materiallar xaridi) boʻlimi tomonidan yangi, arzonroq xomashyo manbaalarini aniqlangan holda shartnomalar tuzilishi va logistika xodimlari faoliyati natijasi oʻlaroq logistika shartlari yengillashtirilishi hisobiga korxonalar 2020-2021 yillarda yutuqlarga, yaʼni sezilarli mablagʻlar tejalishiga erishdi:

- Poʻlat rulonlar tannarxini pasayishi hisobiga - 893 260.00 \$
- Import logistika shartlarini yengillashi hisobiga - 506 658.00\$
- Mahalliy logistika shartlari narxi hisobiga - 103 181.00\$

Koʻrinadiki, korxonada risklarni oldini olish va kamaytirishga tashkiliy strukturadan kelib chiqqan holda boʻlimlar va xodimlar oʻrtasida riskning taqsimlanishi, nazorat qilinishi, shuningdek, doimiy riskli omillarni identifikatsiya qilish, axborotlar bilan taʼminlanish darajasining talabga javob berishi natijasida erishiladi. Shu orqali korxonalar oʻz faoliyati barqarorligini taʼminlashga harakat qiladi.

“UZSUNGWOO” MCHJ QKda kadrlarni tanlash va joylashtirish siyosati to`g`ri yo`lga qo`yilganligi kadrlar yetishmovchiligi hamda qo`nimsizligi riskini oldini oladi. Jamiyatda doimiy ravishda ishchi-xodimlar malakasini oshirishga e`tibor qaratiladi. Ishchilar bir yil muddatga Koreyadagi “Sungwoo Hitech” korxonasida ham ishlab, ham malaka oshirish uchun jo`natiladi.

Korxonaning umumiy barqarorlik darajasini, iqtisodiy samaradorlik qay darajada korxonada faoliyatiga umumiy ta`sir o`tkazayotganligini aniqlash uchun iqtisodiy sub`yektga mavjud ta`sir etayotgan omillarni baholash maqsadga muvofiq. Sanoat korxonasining moliyaviy-iqtisodiy faoliyatidan olingan natijalar ma`lum bir mezonlar asosidagi modelda ko`rsatib o`tilgan natijalarga solishtiriladi, korxonada natijalari ma`lum balli guruhlardan biriga yoki me`yoriy natijalarga to`g`ri kelishiga qarab umumiy xulosa beriladi.

Yuqoridagi ko`rsatkichlarning barchasi korxonaning faoliyatining alohida holatini xarakterlaydi va ular korxonada rahbarlari, boshqaruvchilari, kreditorlar, moliyaviy hamkorlar uchun muhim sanaladi. Ko`rsatkichlarning qanchalik me`yoriy darajada bo`lishi korxonaning strategik mavqeini va kelgusidagi faoliyati barqarorligini ta`minlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Voxobov A.V, Ibroximov A.T (2005)-Moliyaviy va boshqaruv tahlili.- T.2005. 251-bet.
2. Олимова, Н. Х. (2021). Состояние внешнеэкономических связей промышленных предприятий страны и пути повышения их экспортного потенциала (на примере ООО" LOS GIGANTES TEXTILES"). Архивариус, 7(2 (56)), 46-49.
3. Олимова, Н., & Саидмахмудов, С. (2023). Факторы эффективности деятельности промышленных предприятий и пути ее повышения. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(3), 44-48.

4. <https://uzsungwoo.uz/kompaniya-haqida>
5. Bunakov, O. A., Akhunova, O. E., Teshabaeva, O. N., Eidelman, B. M., Fakhrutdinova, R., & Valeeva, G. F. (2022). Labor Migration and Legal Routs to Avoid Its Negative Consequences on the Example of the Republic Of Uzbekistan. *BiLD Law Journal*, 7(4s), 521-526.
6. Teshabaeva, O. N. ., & Kodirova, R. A. . (2023). Analysis of Methods for Further Development of the Labor Market to Ensure Employment in the Digital Economy. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(4), 74–78.
7. Тешабаева, О. Н., & Суфиев, Р. (2022). Оценка путей и эффективности привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(17), 196-200.
8. Тешабаева, О. Н., & Ташматова, Н. Х. (2023). Ўзбекистон республикасида аграр секторда тадбиркорлик ривожланишининг ўзига хос жиҳатлари. *Academic research in educational sciences*, 4(1), 22-30.
9. Teshabaeva, O., & Qosimov, M. (2022). Priority tasks and ways to solve them in ensuring employment of the population in Uzbekistan. *International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(10), 148-154.
10. Тешабаева, О. Н., & Ахунова, О. Э. (2020). Привлечение инвестиций в развитие экономики агропромышленного комплекса республики Узбекистан. In *Развитие регионального АПК и сельских территорий: современные проблемы и перспективы* (pp. 241-243).
11. Тешабаева, О. Н. (2022). Аҳоли молиявий саводхонлиги ўсишининг тадбиркорлик фаолияти ва даромадлар даражасининг ошишига таъсири. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 348-355.
12. Тешабаева, О. Н. (2019). Развитие семейного предпринимательства как фактор повышения занятости населения. In *Наука и образование в*

обеспечении устойчивого развития региона в условиях перехода к цифровой экономике (pp. 190-193).

13. Teshabaeva, O. N., Saidmakhmudov, S. K., & Khalilov, A. A. *Cognitio rerum*. *Cognitio rerum* Учредители: Издательство" Научная артель", (6), 60-64.

14. Тешабаева, О. Н., Абдуллаева З. (2021). Создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана.(pp.57-65).

15. Назарова, Л. Т. Қ., & Жамолиддинова, М. Д. (2022). Саноат корхоналарида озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни рақобатбардошлик муҳитини шакллантириш. *Scientific progress*, 3(5), 14-21.

16. Gulirano, K., & Mohinur, J. (2022). Analysis of the state of organization of activities of food industry enterprises of the real sector. *Asia pacific journal of marketing & management review* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(09), 37-43.

17. Khazratkulov, S. S. (2021). Ways of purchasing management development in supply logistics (on the example of JV LLC" RICE"). *Cognitio rerum*, (7), 22-25.

18. Хазраткулов, С. С., Бозоров, Б. Д. У., & Собиржонов, И. И. У. (2022). Современные направления формирования бюджетной политики. *CETERIS PARIBUS*, (2), 44-47.

19. Yulchiyev, A. (2022). Ways to improve the development and management of foreign economic activity at industrial enterprises of uzbekistan. *International journal of social science & interdisciplinary research* issn: 2277-3630 impact factor: 7.429, 11(10), 155-166.

20. Юлчиев, А. О. Ў. (2022). Миллий тўқимачилик маҳсулотларини халқаро бозорларга йўналтиришда мультибрендинг стратегияни қўллаш усулларининг истиқболлари. *Scientific progress*, 3(3), 868-875.

21. Ergashovna, A. O., & Eshmuhammadovna, S. D. (2022). Efficiency of using modern management methods in management of enterprises. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(2), 107-114.

22. Yulchiyev, A. (2022). Ways to improve the development and management of foreign economic activity at industrial enterprises of Uzbekistan. international journal of social science & interdisciplinary research Issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 155-166.

23. Хазраткулов, С. С. (2022). Иқтисодиётни модернизациялашда маркетинг стратегиясини танлаш. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(2), 88-95.

24. Soyipovich, X. S. (2023). Comparative Analysis of the Advanced Overseas Experience of Increasing the Competitiveness of Agricultural Production. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(4), 255-260.

25. Хазраткулов, С. (2023). Аграр муносабатлар ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг иқтисодий таҳлили. Development and innovations in science, 2(4), 27-33.

26. Teshabaeva, O. N., Saidmakmudov, S. K., & Khalilov, A. A. Cognitio rerum. Cognitio rerum Учредители: Издательство" Научная артель", (6), 60-64.